

**ZAMONAVIY TARBIYACHILARNING SHAXSI VA ULARGA
QO`YILGAN TALABLAR**

Sabirova Shahodat Ikromovna

Navoiy viloyat Uchquduq tumani 2-sonli DMTT Tarbiyachi

Baxriddinova Maqsuda To`lqin qizi

Navoiy viloyat Navbahor tumani 10-sonli DMTT Tarbiyachi

Hodiyeva Marhabo Bahriddinovna

Navoiy viloyat Qiziltepa tumani 7-sonli DMTT Tarbiyachi

Xonto`rayeva Gulbahor Xonto`rayevna

Jizzax viloyati Do`stlik tumani 7 son DMTT Direktori

Annotatsiya: Tarbiyachining pedagogik uslubi bu shaxs tomonidan o`z induvidualligini hayotiy faoliyat sharoitlariga uyg`unlashtirish tizimi shaxs kasbiy faoliyatidagi ijodkorlikning manbai va ijodiy faoliyat natijasi ko`rinishida o`zligini namoyon qilish vositasidir.

Kalit so`zi: bolaning, tasavvurlari, haqiqatni, to`ldiradi, Ijodiy o`yinlar, o`yinda amaliy, taassurotlari, borliq, hayotdagi.

Tarbiyachining kasbiy mahorati shunday bir idealki, unga intilish kerak bo`ladi. Kasbiy shakllanish bu uzoq davom etuvchi jarayon bo`lib, bir nechta bosqichlarga ajraladi. Tarbiyachining ijodiy individualligi o`z ifodasini pedagogik amaliyotda ifodalanish usullarida, o`z ishini rasmiylashtirishdagi o`ziga xosliklarda pedagogik vaziyatlarni xal qilishda mustaqil yechimlarni topa bilishda izlanuvchan faoliyatga layoqatning mavjud bo`lishida faoliyat topshiriqlari hamda usullarini tanlashga erkin yondoshishdan, tashabbuskorlikda o`z taklif va g`oyalarini erkin ifodalashda namoyon bo`ladi.

Bugungi kun zamonaviy tarbiyachining shaxsiga va ularga qo`yilgan talablar:

-Bilimdonligi,

-Izlanuvchan,

-Chet tillarini bilishi,

-Texnika vositalari bilan ishlay olishi, -ta`lim texnologiyalari va tarbiya texnologiyalarini qo`llay olishi va hokozlar. Tarbiyachining kasbiy mahorati shunday bir idealki, unga intilish kerak bo`ladi. Kasbiy shakllanish bu uzoq davom etuvchi jarayon bo`lib, bir nechta bosqichlarga ajraladi. Har bir talaba uchun bosqichlarning davomiyligi xamda miqdori alohida belgilanadi. Bo`lajak tarbiyachining ijodiy individualligi o`z ifodasini pedagogik amaliyotda ifodalanish usullarida, o`z ishini rasmiylashtirishdagi o`ziga xosliklarda pedagogik vaziyatlarni xal qilishda mustaqil yechimlarni topa bilishda izlanuvchan faoliyatga layoqatning mavjud bo`lishida faoliyat topshiriqlari hamda usullarini tanlashga erkin yondoshishdan, tashabbuskorlikda o`z taklif va g`oyalarini erkin ifodalashda namoyon bo`ladi. Tarbiyachining ijodiy induvidualligi uning induvidual xususiyatlari yahni ilmiy fikrlashning tarkib topganligi, ishga ijodiy yondoshishi, o`z imkoniyatlarini ro`yobga chiqarishga intilishi va boshqalarning rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi. Bunday tarbiyachining kasbiy faoliyati uning hamkasblarga nisbatan yangicha yondoshuvi hamda vositalarini topish borasida tinmay izlanish olib borishida ifodalanadi. Ijodiy induviduallik mohir ijodkor tarbiyachilar faoliyatida aniq ko`rinadi. Tarbiyachining ijodiy induvidualligini rivojlantirish va takomillashtirishning psixologik pedagogik sharoitlari qarama-qarshilikni xis qilish, ularning yechimini topishdagi o`ziga xoslik va maqsadga muvofiqlikda, kasbiy xislatlarning tarkib topishida namoyon bo`ladi. Tarbiyachi pedagogik faoliyatining usuli yoki ijodkorlikdan birini tanlashda nafaqat o`zligi hamda hayotiy maqsadlarini ro`yobga chiqaradi. Bu bilan tarbiyachi o`zini sifat jihatidan ham o`zgartiradi. Psixologik to`siqlarni yengib o`tadi va kasbiy ahamiyatli sifatarni rivojlantirish imkoniyatlarini qidiradi. Umuman olganda tarbiyachining faoliyati birinchidan innovatsion yo`naltirilganlik, ikkinchidan

ijodkorlik faoliyati jarayonidagi induviduallik sifatida ifodalanadi. Tarbiyachi o`z-o`zini takomillashtirmasdan turib, induviduallikni rivojlantirmay turib, taraqqiy etishi, kasbiy faoliyatda yuqori maqega erishish mumkin emasligini anglab yetishi lozim. Aynan ushbu ikki yo`nalishni pedagogning ijodiy induvidualligini ko`rsatkichi sifatida qabul qilish mumkin. Har qanday ijodkor tarbiyachi ning induvidulligi umuman olganda, nazariya va amaliyotda mahlum bo`lgan usullardan tarkib topuvchi o`ziga xos faoliyat uslubini namoyon qiladi.

Tarbiyachining induvidualligi ikkita: psixologik xamda shaxsiy jixatni ajratib ko`rsatish mumkin. Ular pedagogik amaliyotda umumiy va kasbiy qobilyatlarni, shuningdek, kasbiy motivatsiyaning namoyon bo`lish darajasi bilan belgilanadi. Yetarli darajada rivojlangan qobilyat, maqsad va ehtiyojlar doirasi qanchalik keng bo`lsa, tarbiyachining darajasi shunchalik yuqori bo`ladi. Bundan tashqari kasbiy mahoratli tarbiyachi qo`shimcha kuch-quvvat beruvchi aniq yuqori g`oyalarni ko`zda tutuvchi maqsadning mavjudligi, faoliyatning tashkillashtirilganligi va aniqligi intiluvchanlik bu yo`lda butun kuchquvvatini sarflay olish kabi xislatlarga ega bo`ladi. Pedagogik mahoratning asosi pedagogik bilimdonlikdir. Pedagogik bilimdonlik deganda konkret tarixiy davrda qabul qilingan me`yorlar, standartlar va talablarga muvofiq pedagogik vazifani bajarishga qobillik va tayyorlik bilan belgilanadigan integral kasbiy-shaxsiy tavsifnoma tushuniladi. Tarbiyachi ning tashqi qiyofasi qator estetik talablarga javob bermog`i lozim. O`z tashqi qiyofasiga e`tiborsizlik bilan qarash yoki haddan ziyod orastalikka berilish tarbiyachi uchun mumkin emas. Tarbiyachi ning tashqi qiyofasi bolalarlarga ta`sir etishning pedagogik vosita sifatida qarashi lozim. Tarbiyachi qobiliyatini tadqiq qilayotgan olimlarning xulosalariga ko`ra tarbiyachi ning tashqi qiyofasi uning uchki kuchini o`zini erkin tutayotganligini ko`rsatib turadi. Tarbiyachi ning tashqi qiyofasi ma`nodorligi uning bolalariga qanchalik samimiylik bilan boqishda harakatlarning tabiiy ixchamligida, qo`l va yuz harakatlarining ma`noli va

maqsadligida, sinf boylab yurishida o`z aksini topadi. O`qituvichning har bir hatti –harakati o`ziga ishonchdan belgi beradi. Hissiy muvozanatni boshqarish. Tarbiyachi lar oldida chiqish qilish tarbiyachi muskullarining zo`riqishiga o`ziga ishonqiramaslik, qo`rquv ikkilanish kabi hissiyotlarni o`z boshidan kechiradi. Bolalarlar tarbiyachining hamma hatti harakatini, ovozi, gapirishini, fikrlashini, o`zini tuta bilishini diqqat bilan kuzatadilar. Bularning barchasi tarbiyachi dan dars mashg`ulotlariga, chiqish qilishiga jiddiy tayyorgarlik ko`rishni, o`z ruhiy holatini boshqara olishni talab etadi.

Dars mashg`ulotlariga kirish oldidan o`zidan qo`rqish, hayajon sezayotgan tarbiyachi darsdan oldin maxsus ruhiy mashqlarni bajarishi kerak bo`ladi. Bu tarbiyachi da jismoniy va ruhiy zo`riqishni bartaraf etadi. Buning uchun tarbiyachi o`zini yengil his etib, muskullarni o`z holiga qo`yib, yoqimli dam olishni his etmog`i lozim. Shundan so`ng o`zini dars mashg`ulotlarida his etib, quyidagi formula shaklidagi gaplarni takrorlashi lozim. Men xotirjamman, men o`zimni yaxshi xis etayapman. Dars mashg`ulotlarini yaxshi olib borayapman. Darsga yaxshi tayyorlanganman, o`zimni yaxshi boshqarayapman. Menga o`z ichim yoqadi. Men –tarbiyachi man.

Ammo bu mashqlardan tezda natija kutib bo`lmaydi. Buning uchun tizimga va doimiy shug`llanish lozim. Qomat –go`zallik, ma`noli tashqi qiyofa tarbiyachi qomatiga, uning ta`sirchanligiga yordam beradi. Ohista odimlash, oldinga egilgan bosh, yalqov harakatlanayotgan qo`llar kishining ichki zaifligidan, o`ziga ishonchsizligidan darak beradi. To`g`ri va go`zal qomatga sport mashg`ulotlari orqali maxsus mashqlar bajarish orqali erishish mumkin. Qomat go`zalligiga salbiy odatlar ziddir, bir joyda qimillab turish gavda og`irligini u yoqdan bu yoqqa almashtirish, stulning tepa qismiga suyanib turish kabilar. Harakatlar har doim yig`ii oddiy va erkin bo`lmog`i lozim. Tarbiyachi o`zining hatti –harakatini boshqara bilishi, o`z hatti –harakatlariga tashqaridan, bolalarlar ko`zi bilan qarashga harakat qilmog`i lozim. Yuz harakatlari. Mimika –yuz muskullari harakati orqali o`zi his –tuyg`ulari, sezgilari va kayfiyatini

ifodalash san`atidiryu ba`zan so`zlarga qaraganda yuz ifodalari va nigoh bolalarlarga kuchliroq ta`sir etadi. Yuz ifodasi nutq xarakteriga va bildirayotgan munosabatga xos bo`lishi lozim. Tarbiyachi yuzi, uning tashqi qiyofasi singari o`ziga ishonchni, xayrixoxlikni, quvonchni –norozilik kabi ko`rinishlarni variantlarda ifodalash lozim. Tarbiyachi nigohi bolalarlarga qaratilgan bo`lib, o`zaro aloqaga xayrixoxlikni ifodalasin. Pantomimika –bu gavda, qo`l va ayoq harakatlaridir. Bular nutqning muhim joylarini ajratib ko`rsatishda yordam beradi. Diqqat bilan dasr berayotgan tarbiyachi ni kuzating. Uning boshi, qo`llari va butun gavdasi harakatda. Qo`l harakatlari bolalarlarning qabul qilishiga yordam berishi yoki halaqit qilishi mumkin. O`qiuvcchi harakatlari maqsadli va yig`ib bo`lmog`i dars mashg`ulotining asosiy g`oyasi va sezgini kuchaytiradi. Qo`l harakatlari chizg`ili va ruhiy holatlarga bo`linadi. Chizg`ili harakatlar unchalik muhim bo`lmasada, amaliyota ko`p uchraydi, muhg`imrog`i ruhiy harakatlar. Ular tuyg`uni ifodalashga yordam beradi.

Tarbiyachi ning kasbiy salohiyatiga jiddiyroq qaraydigan bo`lsak, tarbiyachi qobiliyati birinchi rejada turganligining guvohi bo`lamiz. Tarbiyachi qobiliyatiga juda ko`plab ta`riflar berilgan. Qiziqarlisi shundaki, ularning hyech birini inkor etib bo`lmaydi. Ularning har bir boshqa ta`rifda uchramaydigan qobiliyat qirrasini ifodalaganligi bilan ham qadrlidir. Shu bilan birgalikda ularning hyech birini ideal deb qabul qilish ham og`ir. Masalan “Pedagogik ensiklopediya”da quyidagicha izoh berilgan. - “Pedagogik qobiliyat –bu yuqori darajadagi va doimiy takomillashib boruvchi ta`lim –tarbiya san`atidir. Bu san`atga shu sohada ishlayotgan va bolalarni sevgan har bir pedagog orishishi mumkin. Mohir tarbiyachi –bu yuqori madaniyatli, o`z fanini chuqur biluvchi, turdosh fan va san`at saholaridan habardor, umumiy va xususan bolalar psixologiyasini yaxshi o`zlashtirgan, ta`lim –tarbiya metodikasini to`liq egallagan mutaxassisdir”. Pedagogika tarixida tarbiyachi qobiliyatga 2 xil undoshuv mavjud.

1. Pedagogik mehnat metodlari tushunilsa.

2. Tarbiyachi shaxsi bilan bog`liq deb tushuniladi. Amalda esa metod tarbiyachi shaxsi bilan ajralmas tushunchadir. Shuning uchun bu yerda hech qanday tafovut mavjud emas. Faqat farq bu yerda shundaki, qobiliyatga qaysi nuqtai nazar bilan baho berishda, ya`ni shaxs tufayli amalga oshiriluvchi metod yoki metod tufayli tarbiyachi shaxsining namoyon bo`lishi.

Tarbiyachilik qobiliyatini egallash uchun ko`p o`qish va bilish zarur. Tarbiya qonun va qoidalarini aniq bilish kerak. Bundan tashqari ta`lim –tarbiya samaradorligini oshiruvchi texnologiyalarni to`liq egallagan bo`lishi, ularning har biridan aniq vaziyatlarda o`rinli foydalana bilish, tashxis qo`ya bilish zarur. “Bizning pedagogik mehnatimizda hamma narsani deydi professor Yu.P.Ikara “Qobiliyat xal qiladi” ammo tarbiyachi lar uchun qobiliyatga yo`l odatda qanchalar murakkab va qanchalar uzoq”. Makarenko tarbiyachiga mehnat kishisiga qaraganlik qarashni talab etadi. U pedagogik qobiliyat masalasini tarbiyachi mehnatini oqilona boshqarish muammosi bilan uyg`unlikda tushunadi. “Bizning asablarimiz pedagogik instrument emas bunga yo`l qo`yib bo`lmaydi. Biz bolalarni yuragimizni ezib asablarimizni qiynab, tarbiyalamasligimiz lozim.” A.S.Makarenkoning ta`kidlashicha pedagogik qobiliyat quyidagilarda o`z aksini topadi:

- ovoz ohanglarini boshqara bilishda;
- o`z yuziga zarur ma`noni bera bilishda;
- mimika va pantomimikadan o`rinli foydalana bilishda;
- o`z hissiyotini boshqara bilishda.

Tarbiyachi qobiliyati avvalambor o`quv jarayonini tashkil etishda o`z ifodasini topadi. U bu jarayonni shunday tashkil etish kerakki, hatto zarur sharoit yetarli bo`lmagan joyda ham bolalarlarni tarbiyalashda va bilim berishda yuqori darajaga erishsin. Haqiqiy tarbiyachi har qanday sharoitda bolalarlarning har qanday savoliga javob topa oladi. Bunday tarbiyachi o`z fanini chuqur biladi. Fan –texnika yutuqlaridan xabardor, u zamonaviy adabiyotni madaniyat

yangiliklarini, sport olamini yaxshi biladi. Demak mohir tarbiyachi –bu o`qitishning zamonaviy metodlarini a`lo darajada o`zlashtirib olgan mutaxassisdir. Ammo bunga o`rganish mumkinmi? Ko`pgina mohir va tajribali tarbiyachi larning guvohlik berishicha mumkin. Buning uchun xoxish intilish va zarur sharoit bo`lishi lozim. Bu oson yo`l emas. Bu tizimli va doimiy ishni talab qiladi. Bu yo`l quyidagilarni o`z ichiga oladi:

- mohir tarbiyachi larning ishlarini kuzatish;
- doimiy o`z bilimini oshirib borish;
- maxsus adabiyotlarni o`rganish;
- o`qitishning yangi usullarini o`z amaliyotiga kiritish;
- o`z ishini tahlil qila bilish.

XULOSA

Pedagogik faoliyatning hamma bosqichlarida uning taraqqiyotiga erishish uzluksiz ta`limning bosh g`oyasidir. Odam ijodiy imkoniyatining doimiy taraqqiyotini ta`minlashning pedagogik-psixologik va fiziologik asoslarini shakllantiruvchi tayanch ta`limning (umumiy va kasbiy) tashkil etilishiga tamomila yangicha metodologik yondashuvni amalga oshirish davr talabaiga aylandi. Tarbiyachi mehnatini ilmiy asosda tashkil etishda quyidagilarga erishish lozim:

- tafakkurning erkinligi, tanqidiyligi; muammolarga real yondashuv;
- yuksak darajada ishchanlik, psixofiziologik imkoniyatlarning etarli darajasi va boshqalar. Hamma ishni, jumladan pedagogik faoliyatni ham ilmiy asosda tashkil etish murakkab bir jarayon bo`lib, uni amalga oshirish uchun:

1) fan va texnikadagi so`nggi yangiliklar bilan muntazam ravishda tanishib borish;

- 2) ishlab chiqarish, madaniyat, san`at va ularning kelajak taraqqiyoti bilan bevosita qiziqish;
- 3) o`quv-metodik va texnika vositalaridan foydalanishni takomillashtirib borish;
- 4) mashg`ulot jarayonini to`g`ri rejalashtirish;
- 5) ilmiy ishlarni rivojlantirib borish;
- 6) mutaxassislarning malakasini oshirib borish,;
- 7) mutaxassislardan o`rinli foydalanish;
- 8) tarbiyachilarning ish sharoiti va dam olishini takomillashtirib borish kabilarni o`z ichiga oladi.

Tarbiyachilarni mehnatini ilmiy tashkil etish deganda pedagogik jarayonni boshqarish uchun pedagogika va psixologiya fanining eng so`ngi yutuqlaridan foydalangan holda o`z ishini ijodiy tashkil etib yangiliklar yaratish tushuniladi. Faoliyatni gigienik, fiziologik, psixologik jihatdan to`g`ri tashkil etish muayyan kasb egasining ishlash qobiliyatini uzoq muddat saqlanib qolishi va ishining samaradorligini oshishi uchun asos bo`ladi. Lekin ayni vaqtda, ko`pchilik tarbiyachilar o`z ishlarini vijdonan bajarganlari holda, unga o`ta ehtiyotkorona yondashishlariga, tavakkal qilmaslikka, tajribalar o`tkazmaslikka urinishlari ko`zga tashlanadi, bu esa ularning ishida haqiqiy ijodning yo`qligini bildiradi. Bu o`z navbatida umuman muvaffaqiyatning qimmatini pasaytiradi.

Shu munosabat bilan, pedagogik ta`lim va umuman, tarbiyachi kasbida yutuqqa erishish ehtiyojini rivojlantirishni har tomonlama rag`batlantirish, tarbiyachining kasb mahoratini takomillashtirish va obro`sining ortishi uchun sharoitlar yaratish, erishilgan yutuqlarni ma`naviy va moddiy rag`batlantirish va unga erishish vaziyatida ehtimol tutilgan muvaffaqiyatsizliklardan xavotirlanishdan, qo`rquvni olib tashlashga yordam berish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun esa har bir tarbiyachi o`z mehnatini to`g`ri tashkil

etishni bilishi, o`zining barcha imkoniyatlaridan to`laqonli foydalanish va shu asnoda faoliyatdan qoniqish hosil qilishi zarur.

Adabiyotlar

1) Menejment N.K. Yo`ldoshev G.E. Zoxidov “O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti TOSHKENT--2018

2) “Fozil odamlar shahri” Abu Nasr Farobiy

3) Menejment tarixi Kravchenko. A.I. 2000-yil 4) Menejment nazariyasi Qosimova Dilorom Sobirovna Toshkent “Tafakkur Bo`stoni”